

APLICAREA MIJLOACELOR TEHNICE AUDIO-VIDEO LA AUDIEREA PERSOANEI

Constantin RUSNAC,
doctor în drept, conferențiar universitar

Anatol ANDRONACHE,
master în drept

APPLICATION OF AUDIO-VIDEO TECHNICAL MEANS TO THE HEARING OF THE PERSON

Constantin RUSNAC,
PhD, associate professor

Anatol ANDRONACHE,
master of law

În cadrul studiului realizat sunt examinate criteriile ce determină aplicarea mijloacelor tehnice audio-video la audierea persoanei. Lucrarea științifică este axată, în special, pe evidențierea situațiilor care impun înregistrarea audio-video a audierii, conținând recomandări metodice de aplicare a mijloacelor tehnice audio-video specifice etapei de pregătire către audiere, etapei de lucru a audierii și de fixare a audierii.

Cuvinte-cheie: audiere, mijloace tehnice, înregistrare audio-video, proces-verbal de audiere.

The study examines the criteria that determine the application of audio-video technical means to hearing of the person. The scientific paper is focused, in particular, on highlighting the situations that require the audio-video recording of the hearing, containing methodical recommendations for the application of the audio-video technical means specific to the stages of preparation for the hearing, the stage of work of the hearing and fixation of the hearing.

Keywords: hearing, technical means, audio-video recording, hearing report.

Introducere. Practica de investigare științifică a infracțiunilor a demonstrat, în decursul timpului, că unele elemente de fapt care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei penale se pot obține și prin procedee moderne puse la dispoziție de progresul tehnico-științific.

Criminalistica – în calitatea ei de știință juridică specială ce se află în strânsă legătură cu știința dreptului procesual-penal – recomandă utilizarea mijloacelor tehnico-criminalistice (aparatură foto, video cameră, dictafon etc.) în activitatea judiciară. Astfel, mijloacele tehnico-științifice utilizate la cercetarea infracțiunilor reprezintă modalități de surprindere, fixare și stocare (păstrare) a elementelor

Introduction. The practice of scientific investigation of crimes has shown, over time that some factual elements which serve to establish the existence or non-existence of the crime, to identify the perpetrator, to establish guilt, and to establish other important circumstances for the just settlement of the criminal case can be obtained also through modern procedures made available by technical-scientific progress.

Forensics – in its capacity of special legal science that is closely related to the science of criminal procedural law – recommends the use of technical-forensic means (camera, video camera, dictaphone, etc.) in judicial activity. Thus, the technical-scientific means used to investigate crimes are ways of capturing, fixing and storing

de fapt care pot servi la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei penale.

Metoda tehnică de fixare este una utilă, deoarece în activitatea practică de cercetare a cauzelor penale utilizarea înregistrărilor audio-video ne permite de a fixa acțiunile realizate. Fotografii, filmările, înregistrările audio și video realizate cu respectarea recomandărilor criminalistice însoțesc procesul-verbal al acțiunii respective. Conform art. 260 alin.(2) pct.6 CPP al RM, procesul-verbal, la rândul său, va cuprinde mențiuni privind efectuarea, în cadrul realizării acțiunii de urmărire penală, a fotografierii, filmării, înregistrării audio, privind mijloacele tehnice utilizate la efectuarea acțiunii respective de urmărire penală, condițiile și modul de aplicare a lor, obiectele față de care au fost aplicate aceste mijloace, rezultatele obținute, precum și mențiunea că, înainte de a se utiliza mijloacele tehnice, despre aceasta s-a comunicat persoanelor care participă la efectuarea acțiunii de urmărire penală.

Scopul articolului constă în evidențierea aspectului tactic de efectuare a adierii cu aplicarea mijloacelor tehnice audio, video.

Metode și materiale aplicate. Pentru realizarea scopului trasat, ținând cont de specificul și caracterul complex al temei investigate, în calitate de metode de cercetare au fost folosite metoda logică, sistematică și de comparare. Cercetările întreprinse se bazează pe studierea doctrinei, legislației naționale și a practicii judiciare.

Rezultate obținute și discuții. Audierea este, probabil, unica acțiune procesuală fără de care nu se poate realiza nici o cauză penală aflată în gestiunea organelor de urmărire penală. În materialele cauzei pot lipsi acțiuni de urmărire penală ca: cercetarea la fața locului (în special în cauze de delapidare, vătămarea integrității corporale ș.a.), prezentarea spre recunoaștere, verificarea depozițiilor, experimentul în procedura de urmărire penală, dar audierea, ca acțiune de urmărire penală se efectuează de fiecare dată.

Înregistrările audio sau video efectuate în cadrul audierii reprezintă un mijloc de fixare suplimentară a desfășurării și rezultatelor audierii părților și altor persoane.

Asigurând exactitatea și plenitudinea fixării

(keeping) the factual elements that can be used to establish the existence or non-existence of the crime, to identify the perpetrator, and to establish other important circumstances for fair resolution of the criminal case.

The technical method of fixing is a useful one because in the practical activity of researching criminal cases the use of audio-video recordings allows us to fix the actions performed. The photographs, video and audio recordings made in compliance with the forensic recommendations accompany the minutes of the respective action. According to art. 260 paragraph (2) point 6 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova, the report, in its turn, shall contain information on the accomplishment, during the criminal investigation, of the photographing, filming and audio recording, on the technical means used to carry out the criminal investigation, the conditions and the manner of their application, the objects against which these means were applied, the results obtained, as well as the notice that, before using the technical means, this was communicated to the persons participating in the criminal prosecution.

The purpose of the article consists in highlighting the tactical aspects of conducting the hearing with the application of audio and video technical means.

Methods and materials applied. In order to achieve the stated goal, taking into account the specificity and the complex character of the investigated topic, the logical, systematic and comparison methods were used as research methods. The research undertaken is based on the study of doctrine, national law and judicial practice.

Results obtained and discussions. The hearing is probably the only procedural action without which no criminal case can be brought under the management of the criminal investigation bodies. The following case materials may be lacking from the criminal proceedings: on-site research (especially in cases of embezzlement, injury to bodily integrity, etc.), presentation for recognition, deposition verification, experiment in the criminal investigation procedure, but the hearing, as a criminal prosecution, is carried out every time.

Audio or video recordings made during the

mijloacelor de probă, aceasta transmite nu numai conținutul sensului, dar și latura emoțională a audierii.

Totuși cu ajutorul înregistrării audio nu se fixează, de exemplu, gesturile și mimica părții sau persoanei audiate, care reflectă starea psihică, de aceea mai eficientă este fixarea video a audierii părților și persoanelor cu ajutorul înregistrării video [8, p. 32].

Organul de urmărire penală, la cererea părților și a persoanelor participante la proces sau din oficiu poate aplica înregistrarea video sau audio [6].

În scopul asigurării unei fixări complete și calitative a informației vizuale, auditive sau a oricărui alt tip de informație acustică este rațional de aplicat în timpul audierii mijloacele tehnice de înregistrare video. Autorul Belousov A., cercetând problema administrării probelor în procesul cercetării infracțiunilor, menționează că orice ofițer de urmărire penală care și-a înaintat drept scop fixarea cât mai completă și obiectivă a probelor în procesul penal, mai târziu sau mai devreme, va ajunge la concluzia că cel mai eficient mijloc este înregistrarea video [7, p. 151]. Susținem opinia autorului Semențov V. că aplicarea înregistrării video, ca cea mai eficientă modalitate de fixare, permite păstrarea conținutului semantic, a intonației, a gesticulației, a mimicii, a stării emoționale a persoanei audiate. În unele cazuri înregistrarea video permite fixarea întregului proces de apariție a declarațiilor, pe când în procesul-verbal de audiere se fixează doar rezultatele finale. Chiar și tăcerea, în unele cazuri, are importanță pentru ofițerul de urmărire penală. Mai ales când este fixat limbajul corporal al persoanei audiate ca reacție la percepția vizuală a informației [11, p. 157-162].

Înainte de a lua decizia privitoare la aplicarea înregistrării video, în cadrul efectuării unei acțiuni de urmărire penală, trebuie soluționate problemele: justețea aplicării înregistrării video, avantajele față de alte modalități de fixare.

Referitor la situațiile existente în cadrul audierii în care aplicarea înregistrării video ar fi o necesitate, autorul Holopov A. menționează că legislația procesual-penală nu reglementează astfel de situații, sarcina dată îi revine tacticii criminalistice [12]. Problema aplicării înregistrării video

hearing are means of further fixing the conduct and results of the hearing of the parties and other persons.

Ensuring the accuracy and completeness of the means of proof, it conveys not only the content of the meaning, but also the emotional side of the hearing.

However, with the help of video recording, for example, the gestures and facial expressions of the listened person or party, which reflect the mental state, are not fixed, so it is more effective to record the video of the hearing of the parties and persons with the help of video recording [8, p. 32].

The criminal investigation body may, at the request of the parties and persons participating in the trial or ex officio, apply the video or audio recording [6].

In order to ensure a complete and qualitative fixation of the visual, auditory information or any other type of acoustic information, it is rational to apply during the hearing the technical means of video recording. The author Belousov A., researching the issue of evidence management in the criminal investigation process, mentions that any criminal investigation officer who has set as his goal the most complete and objective fixation of evidence in criminal proceedings, will sooner or later conclude that the most effective means is video recording [7, p. 151]. We support the opinion of the author Semențov V. that the application of the video recording, as the most effective way of fixing, allows the preservation of the semantic content, of the intonation, of the gestures, of the mimicry, of the emotional state of the heard person. In some cases, the video recording allows the entire process of appearance of the statements to be fixed, while in the hearing report only the final results are fixed. Even silence, in some cases, is important to the prosecuting officer. Especially when the body language of the interviewed person is fixed in reaction to the visual perception of the information [11, p. 157-162].

Before making a decision on the application of the video recording, in carrying out a criminal prosecution, the following issues must be resolved: the fairness of the video application, advantages over other ways of fixing.

Regarding the existing situations during the

în cadrul audierii, de mult timp este cercetată de doctrinari. Astfel, autorul Holopov A. menționează că este rațional de aplicat înregistrarea video la audiere în următoarele situații:

1. audierea cu participarea interpretului. În situația respectivă este rațional de aplicat înregistrările video, în primul rând, astfel încât persoana audiată să nu aibă posibilitatea să declare în instanța de judecată că a avut loc o interpretare greșită. Totuși dacă persoana înaintează astfel de obiecții partea interesată în proces poate invita un specialist care privind înregistrarea video se va pronunța asupra corectitudinii interpretării. Dacă sunt necesare cunoștințe mai profunde, pentru a soluționa problema interpretării, înregistrarea video poate fi transmisă spre examinare unui expert. Ulterior expertul va fi chemat în instanța de judecată și audiat pe marginea concluziilor sale. Audierea va avea un caracter explicativ.

Necesitatea interpretului apare și în cazul în care se audiază o persoană cu deficiențe fizice de vorbire, de exemplu, un surdomut.

2. audierea persoanei în cazul recunoașterii vinii, autodenunțului¹. Prin intermediul înregistrării video va fi fixat faptul că persoana din propria dorință a depus declarații și că ea pe parcursul audierii nu a fost influențată, nu a fost constrânsă fizic sau psihic să depună declarații. La fel, va fi fixat faptul că ofițerul de urmărire penală nu a pus întrebări sugestive sau care încalcă demnitatea și onoarea persoanei. În unele situații, reproducerea înregistrărilor video ale persoanei audiate poate determina nemodificarea declarațiilor pe viitor, în special aceasta se referă la audierea bănuțului, învinutului.

3. audierea persoanele care în cadrul oferirii declarațiilor utilizează noțiuni și termeni speciali. Ca urmare înregistrarea video poate fi prezentată unui specialist ce va fi competent să explice noțiunile și termenii utilizați de audiat. Pentru a depăși situația dată specialistul poate fi invitat să participe la audiere, dar există riscul ca ofițerul de urmărire penală să nu poată stabili contactul psihologic.

4. audierea persoanelor ce au deficiențe în dezvoltarea psihică. În baza înregistrărilor video

hearing in which the application of video recording would be a necessity, the author Holopov A. mentions that the criminal procedural legislation does not regulate such situations; the given task belongs to the forensic tactics [12]. The problem of applying video recording during the hearing has long been investigated by doctrinaires. Thus, the author Holopov A. mentions that it is rational to apply the video recording to the hearing in the following situations:

1.hearing with the participation of the interpreter. In that case, it is reasonable to apply the video recordings, first of all, so that the person heard does not have the possibility to declare in court that a misinterpretation has taken place. However, if the person raises such objections, the interested party in the process may invite a specialist who will decide on the correct interpretation of the video recording. If more in-depth knowledge is needed to solve the problem of interpretation, the video may be submitted for examination to an expert. The expert will be then summoned to court and heard on his conclusions. The hearing will be explanatory.

The need for an interpreter also arises when a person with physical speech impairment is heard, for example a deaf-mute.

2.hearing the person in case of guilt recognition, self-denunciation¹. By means of the video recording it will be fixed that the person on his own will submitted statements and that he was not influenced during the hearing, was not physically or mentally forced to submit statements. It will also be noted that the prosecuting officer did not ask questions that suggested or violated the person's dignity and honor. In some cases, the reproduction of the video recordings of the person heard may cause the statements not to be changed in the future; especially this refers to the hearing of the suspect.

3.hearing the persons who use special notions and terms in offering statements. As a result, the video recording can be presented to a specialist who will be competent to explain the notions

¹Conform prevederilor art. 264 alin. (2) CPP, în cazul în care autodenunțarea se face oral, despre aceasta se întocmește un proces-verbal în condițiile art.263 alin.(5), cu înregistrarea audio sau video a declarației de autodenunțare.

¹According to the provisions of the art. 264 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, if the self-denunciation is made orally, a report on this shall be drawn up under the conditions of art.263 paragraph (5), with the audio or video recording of the self-denunciation declaration.

expertul în domeniul psihologiei și psihiatriei poate formula concluzii, în cazul în care a fost dispusă expertiza judiciar psihologică sau psihiatrică, analizând vorbirea, reacțiile psiho-fiziologice, comportamentul persoanei.

5. audierea persoanelor care pe lângă declarații depuse sunt în stare să demonstreze pe hartă și schițe calea parcursă de el, poziționarea obiectelor la locul faptei etc. Înregistrarea video, de asemenea, se va aplica și în cazul în care audiatul singur desenează sau schițează unele circumstanțe ce au importanță pentru justa soluționare a cauzei.

Analizând practica utilizării tehnicii de înregistrare audio/video în activitatea de urmărire penală, autorul Mârzac V. [4, p. 25-27] menționează că aplicarea acestor mijloace tehnice este binevenită și eficientă în următoarele cazuri:

- la fixarea depozițiilor persoanelor a căror viață se află în pericol – persoanele care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere, incendiilor, atacurilor tâlhărești etc. Necesitatea acestor imprimări apare relativ rar, însă înregistrarea depozițiilor obținute capătă o valoare primordială în cazurile în care audierile ulterioare și prezența persoanelor menționate în ședințele judecătorești devin imposibile;

- la fixarea depozițiilor persoanelor care, din diferite motive (cu excepția celor expuse mai sus), nu vor fi prezente în ședințele judecătorești – persoanele care pleacă în deplasări de lungă durată, la muncă peste hotare, persoanele străine etc.;

- la fixarea depozițiilor unor categorii de persoane pătimașe și martori care se eschivează de la participarea la procesele judecătorești – victimele violului, martorii care urmează să depună mărturia demascatoare împotriva persoanelor cunoscute sau a rudelor etc.;

- la fixarea depozițiilor minorilor cu scopul de a reda particularitățile vorbirii lor, precum și în legătură cu faptul că copiii, fiind influențați de cei vârstnici, își pot schimba ușor depozițiile inițiale. Reieșind din cele expuse anterior, este cazul a sublinia că înregistrările audio/video ale mărturiilor depuse de minori trebuie să devină obligatorii;

- la fixarea depozițiilor persoanelor a căror audiere este efectuată cu participarea transla-

and terms used by the heard. In order to overcome this situation, the specialist may be invited to attend the hearing, but there is a risk that the criminal investigation officer will not be able to establish psychological contact.

4.hearing people with disabilities in mental development. Based on the video recordings, the expert in the field of psychology and psychiatry can formulate conclusions, if the psychological or psychiatric forensic expertise was ordered, analyzing the speech, the psycho-physiological reactions, the person's behavior.

5.hearing the persons who, in addition to the submitted statements, are able to demonstrate on the map and sketches the path taken by them, the positioning of the objects at the crime scene, etc. The video recording will be also applied if the heard person alone draws or sketches some circumstances that are important for the fair settlement of the case.

Analyzing the practice of using the audio / video technique in the criminal investigation activity, the author Mârzac V. [4, p. 25-27] mentions that the application of these technical means is welcome and efficient in the following cases:

- when fixing the depositions of the persons whose lives are in danger – people who have suffered as a result of road accidents, fires, robbery attacks, etc. The need of these prints appears relatively rarely, but the registration of the obtained depositions acquires a primordial value in the cases in which the subsequent hearings and the presence of the mentioned persons in the court hearings become impossible;

- when fixing the depositions of persons who, for various reasons (except those set out above), will not be present at the court hearings – people who go on long trips, to work abroad, foreigners, etc.;

- when fixing the depositions of certain categories of suffered people and witnesses who avoid participating in court proceedings – rape victims, witnesses to testify against acquaintances or relatives, etc.;

- when fixing the depositions of minors in order to reproduce the particularities of their speech, as well as in connection with the fact that children, being influenced by the elderly, can easily change their initial depositions. Based on the

rului (traducătorului), fapt care va contribui la verificarea corectitudinii traducerii întrebărilor și răspunsurilor – în cazul schimbării depozițiilor din motiv că traducerea nu a fost corectă;

- la fixarea depozițiilor persoanelor cu defecte fizice – care nu pot citi sau semna procesele-verbale. Imprimarea audio/video le permite acestor categorii de persoane să fie sigure de faptul că depozițiile lor au fost fixate corect și în întregime, iar, în caz de necesitate, după audiere, ele pot efectua precizări, completări etc.;

- la fixarea depozițiilor persoanelor a căror stare psihică nu inspiră încredere organelor de urmărire penală. În ipoteza acestei situații se va ordona efectuarea expertizei psihiatrice;

- la fixarea depozițiilor efectuate în legătură cu audierea unor persoane la cererea altor inspectorate de poliție sau a altor state. În aceste cazuri înregistrările obținute, precum și procesele-verbale, vor fi expediate pe adresa organului de urmărire penală care a solicitat această audiere;

- la fixarea depozițiilor persoanelor care, eventual, își pot schimba mărturiile depuse în virtutea circumstanțelor create sau a altor factori, cum ar fi: caracterul persoanei, particularitățile comportamentului etc.;

- la fixarea depozițiilor complicilor, precum și la efectuarea audierilor complicate, în special în situații de conflict, pentru analiza minuțioasă a informației obținute, precum și la reproducerea înregistrărilor în scopuri tactice.

Autorul Mârzac V., de asemenea, menționează că înregistrările audio/video se utilizează, de regulă, la cercetarea și descoperirea infracțiunilor grave, cum ar fi: omorul intenționat, traficul de ființe umane, violul, jaful, tâlhăria, infracțiuni de corupție [4, p. 27].

Autorii Odagiu Iu., Andronache An. menționează că înregistrarea video se aplică nu în toate cazurile, dar numai în cauzele penale mai dificile, și anume [5, p. 122]:

- când ofițerul de urmărire penală presupune în continuare să analizeze comportamentul persoanei audiate în scopul alegerii unei tactici mai eficiente privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală;

- în cazul audierii persoanelor la fața locului;
- la audierea persoanelor care suferă de

above, it should be emphasized that the audio / video recordings of the depositions submitted by minors must become mandatory;

- when fixing the depositions of the persons whose hearing is carried out with the participation of the translator, which will help to verify the correct translation of questions and answers – in case of changing the depositions because the translation was not correct;

- when fixing the depositions of people with physical defects – who cannot read or sign the minutes. Audio / video printing allows these categories of people to be sure that their depositions have been fixed correctly and in full, and, if necessary, after the hearing, they can make clarifications, additions, etc.;

- when fixing the depositions of persons whose mental state does not inspire confidence in the criminal investigation bodies. In the event of this situation, the psychiatric examination will be ordered;

- when fixing the depositions made in connection with the hearing of some persons at the request of other police inspectorates or other states. In these cases, the records obtained, as well as the minutes, will be sent to the address of the criminal investigation body that requested this hearing;

- when fixing the depositions of persons who, possibly, can change their depositions submitted by virtue of the circumstances created or other factors, such as: the character of the person, the particularities of the behavior, etc.;

- when fixing the depositions of accomplices, as well as when conducting complicated hearings, especially in conflict situations, for the thorough analysis of the information obtained, as well as for the reproduction of recordings for tactical purposes.

The author Mârzac V., also notes that audio / video recordings are usually used to investigate and detect serious crimes, such as: intentional murder, trafficking in human beings, rape, heist, robbery, corruption offenses [4, p. 27].

The authors Odagiu Iu., Andronache An. note that video recordings does not apply in all cases, but only in more difficult criminal cases, such as [5, p. 122]:

- when the criminal investigation officer further involves analyzing the conduct of the per-

boli psihice sau fizice;

- la audierea minorilor în calitate de parte vătămată și martor;
- pentru înregistrarea declarațiilor bănuitului în caz de autodenunțare.

Analizând opinia autorilor Odagiu Iu., Andronache An., Mârzac V., Holopov A., considerăm că toți autorii au dreptate, deoarece necesitatea aplicării înregistrării video este condiționată de un complex întreg de factori precum: comportamentul persoanei audiate, particularitățile psihofiziologice, locul audierii etc. La fel, trebuie să recunoaștem că înregistrarea video trebuie să aibă prioritate în comparație cu înregistrarea audio. În opinia noastră, în cadrul audierii este rațional de aplicat înregistrarea video deoarece pot exista situații în care audiatul lovește masa cu mâna, cu capul etc. În acest caz, dacă se aplică înregistrarea audio loviturile pot fi interpretate ca o constrângere fizică efectuată de către ofițerul de urmărire penală asupra persoanei audiate. În cazul în care ofițerul de urmărire penală a efectuat o înregistrare audio a acestor lovituri, recomandăm ca înregistrarea audio să conțină și explicații, din partea ofițerului de urmărire penală, privind proveniența zgomotului. Explicații care necesită a fi fixate atât tehnic, cât și procesual. Subliniem că situația dată poate fi depășită cu ușurință dacă se vor aplica mijloacele tehnice de înregistrare video.

Conform art. 260 alin.(2) pct.6, dacă în cadrul acțiunii de urmărire penală s-au realizat înregistrări video, audio etc., procesul-verbal al acțiunii respective trebuie să conțină mențiuni cu privire la aplicarea acestora. Referitor la mijloacele tehnice de înregistrare video aplicate la audiere procesul-verbal trebuie să conțină date referitoare la:

1. tipul și modelul camerei video;
2. regimul de înscriere și nivelul de compresie a datelor SP sau IP;
3. tipul, modelul, volumul purtătorului de informație pe care se înregistrează informația;
4. tipul și modelul microfonului extern (la nevoie);
5. condițiile în care se efectuează înregistrarea;
6. tipul, modelul dispozitivului prin intermediul căruia se realizează reproducerea – vizionarea înregistrărilor;

son heard in order to choose a more effective tactic of conducting criminal prosecution actions;

- in case of hearing persons on the spot;
- when hearing people suffering from mental or physical illnesses;
- at the hearing of minors as an injured party and witness;
- for recording the suspect’s statements in case of self-denunciation;

Analyzing the opinion of the authors Odagiu Iu., Andronache An., Mârzac V., Holopov A. we consider that all authors are right, because the need to apply video recording is conditioned by a whole complex of factors, such as: the behavior of the person heard, psycho-physiological features, the place of hearing, etc. Likewise, we must recognize that video recording must take precedence over audio recording. In our opinion, during the hearing it is rational to apply the video recording because there may be situations in which the heard person hits the table with his hand, head, etc. In this case, if the audio recording is applied, the blows may be interpreted as a physical constraint performed by the prosecuting officer on the person heard. If the prosecuting officer has made an audio recording of these blows, we recommend that the audio recording also contain explanations from the prosecuting officer regarding the source of the noise. Explanations that need to be fixed both technically and procedurally. We emphasize that the given situation can be easily overcome if the technical means of video recording are applied.

According to art. 260 paragraph (2) point 6, if video, audio or other records were made during the criminal investigation, the report of the respective action must contain notice regarding their application. With regard to the technical means of video recording applied at the hearing, the minutes must contain data on:

1. camera type and model;
2. the registration regime and the level of compression of the SP or IP data;
3. the type, model, volume of the information carrier on which the information is recorded;
4. type and model of the external microphone (if necessary);
5. the conditions under which the registration is made;

7. la fel, trebuie menționat că copierea informației se va realiza fără utilizarea computerului personal, inducându-se dispozitivul prin intermediul căruia s-a realizat copierea și purtătorul de informație, pe care s-a realizat copierea. De exemplu, în cazul în care purtătorul de informație va fi un CD disc atunci trebuie menționat:

- tipul (CD, CDR sau DVD, diametrul discului), modelul (producătorul), volumul de informație ce poate fi înscris;
- durata înregistrării;
- numărul individual al discului printat de fabrică. Discurile care nu au numere individuale este recomandabil să nu fie utilizate în activitatea judiciară;
- volumul de informație înscris (în bait, de exemplu, 112587151 bait).

Reflectarea acestor parametri permite individualizarea la maxim a discului utilizat, previne schimbarea sau modificarea informației înregistrate pe el. Orice manipulare a informației înregistrate modifică parametrii descriși anterior.

În vederea sporirii nivelului de securitate ofițerul de urmărire penală poate face însemnări nemijlocit pe suprafața discului, utilizând un marker special. După utilizarea acestui marker suprafața de lucru a discului nu mai poate fi modificată [12].

În cazul în care ofițerul de urmărire penală a decis să aplice înregistrarea video el trebuie să îndeplinească un cumul de acțiuni, în funcție de etapa audierii:

1. luarea deciziei de aplicarea a mijloacelor tehnice de înregistrare video;
2. pregătirea către audiere:
 - soluționarea problemei referitoare la participarea unui specialist în domeniul înregistrărilor video;
 - elaborarea planului audierii, ținând cont de prevederile legii și de necesitățile urmăririi penale;
 - pregătirea tehnicii, care constă în alegerea mijlocului tehnic optimal, ce ar permite soluționarea sarcinilor înaintate, a opticii, mijloacelor de iluminare, dispozitivului de reproducere. Pregătirea purtătorilor de informație de rezervă și altor accesorii;
 - verificarea stării tehnice a mijloacelor, dispozitivelor. Efectuarea unei înregistrări de control [5, p. 122].

6.the type, model of the device through which the reproduction – viewing of the recordings is performed;

7.It should be noted that the copying of information will be performed without the use of the personal computer, inducing the device through which the copying was performed and the information carrier, on which the copying was performed. For example, if the information carrier will be a CD disc then it must be mentioned:

- the type (CD, CDR or DVD, disc diameter), model (producer), the volume of information that can be recorded;
- recording duration;
- the individual number of the factory printed disc. Discs that do not have individual numbers are recommended not to be used in judicial activity;
- the volume of the recorded information (in bait, for example, 112587151 bait).

The reflection of these parameters allows the maximum individualization of the used disc, prevents the change or modification of the information recorded on it. Any manipulation of the recorded information changes the parameters described above.

In order to increase the level of security, the criminal investigation officer can make notes directly on the surface of the disc, using a special marker. After using this marker, the working surface of the disc can no longer be changed [12].

If the prosecuting officer has decided to apply the video, he or she must complete a set of actions, depending on the stage of the hearing:

- 1.making the decision to apply the technical means of video recording;
- 2.preparation for the hearing:
 - solving the problem regarding the participation of a specialist in the field of video recordings;
 - elaboration of the hearing plan, taking into account the provisions of the law and the needs of the criminal investigation;
 - preparation of the technique, which consists in choosing the optimal technical means, which would allow solving the advanced tasks, the optics, the lighting means, the reproduction device. Preparation of carriers of spare information and other accessories;

- pregătirea încăperii pentru efectuarea înregistrării video, pentru care este necesar de văzut să nu fie după posibilitate zgomot, sunet de telefon, deschideri de uși. Încăperea trebuie să fie bine iluminată;

- pregătirea locurilor pentru participanții la acțiunea de urmărire penală respectivă și instalarea camerei de înregistrat.

3. efectuarea audierii:

- conectarea tehnicii. Înregistrarea video a audierii părților și a persoanelor începe imediat după intrarea acestora în birou. Anunțându-i pe aceștia despre acțiunea de urmărire penală, ofițerul de urmărire penală comunică persoanei audiate că în cadrul audierii va fi aplicată înregistrarea video;

- mențiunile ofițerului de urmărire penală cu privire la efectuarea audierii – timpul, locul, cadrul legal etc.;

- prezentarea participanților;

- explicarea drepturilor și obligațiilor persoanelor participante;

- menționarea temeiului legal al aplicării înregistrării video și condițiilor înregistrării;

- menționarea despre întreruperile din timpul înregistrării, durata acestora, cauza. Referitor la cauza de întrerupere a înregistrării video, considerăm că ea trebuie să fie una impunătoare sau tactic argumentată: pentru schimbarea acumulatorului sau a purtătorului de informație, deplasarea dintr-un loc în altul (în cazul verificării declarațiilor la locul infracțiunii), iar în timpul deplasării nu trebuie să se efectueze acțiuni ce au importanță pentru urmărirea penală.

4. terminarea înregistrării video:

- viziunea înregistrării video;

- întocmirea procesului-verbal de audiere;

- înregistrarea obiectelor, completărilor, adăugirilor parvenite din partea participanților;

- soluționarea problemei privind necesitatea creării de imagini foto. Dacă s-a luat o astfel de decizie, cadrele imprimate se prezintă participanților la audiere;

- împachetarea și sigilarea purtătorului de informație. Purtătorii de informație se anexează la cauza penală într-un plic aparte;

- completarea procesului-verbal de audiere cu date referitoare la ambalarea purtătorului tehnic de informație, locul depozitării, semnătu-

- checking the technical condition of the means devices. Performing a control recording [5, p. 122].

- preparation of the room for video recording, for which it is necessary to provide no noise, telephone sound, door openings. The room should be well lit;

- preparation of the places for the participants in the respective criminal investigation action and installing the recording camera.

3. conducting the hearing:

- connecting the technique. The video recording of the hearing of the parties and the persons begins immediately they enter into the office. Notifying them of the criminal investigation action, the criminal investigation officer informs the person heard that the video recording will be applied during the hearing;

- notes of the hearing investigation officer regarding the conduct of the hearing – time, place, legal framework, etc.;

- presentation of the participants;

- explaining the rights and obligations of the participants;

- mentioning the legal basis of the application of the video recording and the recording conditions;

- notification of the interruptions during the recording, their duration, causes. Regarding the cause of interruption of the video recording, we consider that it must be an imposing or tactically argued: for changing the battery or information carrier, moving from one place to another (in case of verification of the statements at the crime scene), and during the trip, no actions that are important for the criminal investigation must be carried out.

4. finishing of the video recording:

- watching the video;

- drawing up the minutes of the hearing;

- registration of the objections, completions, additions received from the participants;

- solving the problem of the need to create photo images. If such a decision is made, the printouts shall be presented to the hearing participants;

- packing and sealing the information carrier. The information carriers are attached to the criminal case in a separate envelope;

rile participanților.

Aplicarea înregistrării video în cadrul audierii impune respectarea unor cerințe:

1. înregistrarea persoanelor participante la audiere (de exemplu, bănuț, învinut, parte vătămată, apărător, ofițer de urmărire penală etc.) în timpul prezentării lor, la etapa inițială, să se efectueze prin intermediul unui prim-plan;

2. înregistrarea audierii se efectuează astfel încât toți participanții la acțiunea de urmărire penală să fie permanent în cadru. Specialistul care efectuează înregistrarea video trebuie să reușească să înregistreze fiecare persoană, atât cea care adresează întrebările, cât și cea care răspunde, în plan general și în prim-plan;

3. în momentul când ofițerul de urmărire penală pune o întrebare persoanei audiate, se recomandă ca persoana audiată să fie filmată în prim-plan, în scopul înregistrării reacției la această întrebare (fixarea trăsăturilor feței, gesturilor, mimicii, pronunțării cuvintelor ș.a. [3, p. 33]).

În practică s-a constatat că înregistrarea audio-video a procesului de audiere a învinutului a permis părții apărării să le conteste printr-un raport de expertiză psihologică. Expertul a argumentat și a conchis în baza semnalmentelor non-verbale, care erau suficient de expresive, că există suficiente dovezi evidente de denaturare a adevărului de către persoana audiată²;

4. Întrebările și comentariile trebuie să fie clare, exacte, explicite și corecte. Vocea persoanei care efectuează înregistrarea video trebuie să fie liniștită și exprimată cu fermitate. Este necesar de a exclude din fraze și propoziții, cuvintele supli-

• completing the minutes of the hearing with data regarding the packaging of the technical information carrier, the place of storage, and the signatures of the participants.

Applying the video during the hearing requires compliance with certain requirements:

1. registration of the persons participating in the hearing (for example, suspect, accused, injured party, defender, criminal investigation officer, etc.) at the initial stage, their presentation should be done by means of a foreground;

2. the recording of the hearing shall be carried out in such a way that all participants in the criminal investigation action are permanently within the framework. The video recording specialist must be able to record each person, both the one who asks the questions and the one who answers, in general and in the foreground;

3. at the moment when the criminal investigation officer asks the interrogated person, it is recommended that the interrogated person to be filmed in the foreground, in order to record the reaction to this question (fixing facial features, gestures, mimics, words' pronunciation, etc. [3, p. 33]).

In practice, it was found that the audio-video recording of the hearing of the accused allowed the defense to challenge them through a report of psychological expertise. The expert argued and concluded on the basis of the non-verbal signals, which were sufficiently expressive, that there was sufficient obvious evidence of distortion of the truth by the person heard²;

4. Questions and comments must be clear, accurate, explicit and correct. The voice of the person making the video must be quiet and

² Potrivit Raportului de expertiză psihologică judiciară nr.1-187.2010, întocmit la 20.07. 2010, comportamentul inculpatului Z. V. atunci când face declarații înregistrate audio-video în cadrul audierii în calitate de bănuț, precum și în cadrul reconstituirii, acte de urmărire penală realizate la 25.03. 2009, nu este adecvat, denotându-se semnalmente ale lipsei de sinceritate, ale unei supunerii condiționate, ilustrate de actele verbale și nonverbale (gestică, mimică, pantomimică, reactivitate vizuală). Indicațiile comportamentale pot fi provocate fie de emoții foarte puternice, pe care inculpatul nu le putea dirija, fie de **acțiunea unor substanțe psihoactive**. La acestea vom adăuga că potrivit Raportului de expertiză psihiatrică nr.415 a-2009 din 21.07 2009, prezintă dg.Tulburare de personalitate emoțional-instabilă, narcomanie (f.d.68). A se vedea: Decizia CSJ în Dosarul nr. 1ra-397/12 din 28 martie 2012 recursul declarat de Z. V. A fost respins.

² According to the Judicial Psychological Expertise Report No.1-187.2010, concluded on 20.07. 2010, the conduct of the defendant Z.V. when making audio-video recorded statements during the hearing as a suspect, as well as during the reconstitution, criminal prosecution acts performed at 25.03. 2009, is not adequate, denoting signs of lack of sincerity, of a conditioned obedience, illustrated by verbal and nonverbal acts (gestures, facial expressions, pantomime, visual reactivity). Behavioral cues can be caused either by very strong emotions, which the defendant could not direct, or by the **action of psychoactive substances**. In addition we will add that according to the Psychiatric Expertise Report No.415 year-2009 from 21.07 2009, the person presents emotional-unstable personality disorder, drug addiction (f.d.68). To see: The Decision of the SCJ File No. 1ra-397/12 from 28 March 2012, the appeal of Z.V. was rejected.

mentare „măi”, „băi”. Întrebările trebuie adresate clar și pe scurt, discutând cu respect față de persoana care participă la acțiunea de urmărire penală, răspunsurile trebuie ascultate cu atenție [9, p. 112].. Este interzis a adresa întrebări noi dacă nu s-a primit răspuns complet la precedentele. Numai după răspunsul complet se acceptă următoarea întrebare;

5. în cazul prezentării persoanei audiate a corpurilor delictive, înregistrarea se efectuează astfel încât să fie posibil de văzut obiectul prezentat și reacția persoanei audiate la prezentarea acestui obiect.

În cazul în care înscrierea declarațiilor în procesul-verbal se efectuează nu concomitent cu audierea, însă numai după ce ofițerul de urmărire penală a ascultat relatarea liberă, a adresat întrebările de detaliu (de tipul: de concretizare, verificare, precizare, completare etc.), pe timpul întocmirii procesului-verbal în înregistrare este necesar de efectuat o pauză („Timpul... Înregistrarea video se întrerupe pentru înscrierea declarațiilor în procesul-verbal. Timpul... Înregistrarea video a fost reluată.”) [10, p. 112].

După citirea cu voce tare a declarațiilor făcute și reproducerea înregistrărilor efectuate, se fixează declarațiile persoanei audiate precum că depozițiile lui au fost consemnate just în procesul-verbal și pe pelicula video, obiecții și adăugiri nu are.

Ținând cont de cele relatate, putem afirma încă o dată că aplicarea înregistrării video la audiere reprezintă un mijloc suplimentar de fixare a declarațiilor, care compensează posibilitățile reduse ale fixării verbale.

În opinia noastră, în contextul progresului științific, purtătorul de informație pe care s-a realizat audierea reprezintă o problemă majoră. Este clară situația în cazul în care audierea a fost înregistrată pe peliculă, fiindcă e ușor de identificat originalul și copia, nu se pot face manipulări pe original etc. Problema apare în cazul în care declarațiile depuse de persoana audiată sunt înregistrate pe discuri sau carduri de memorie.

Referitor la problema respectivă urmează de menționat că, ținând cont de rezultatele progresului tehnico-științific, fixarea înregistrării video e rațional să se efectueze pe discuri și nu pe peliculă, deoarece ele păstrează mai mult timp

firm. It is necessary to exclude from phrases and sentences, the additional words “măi”, “băi”. The questions must be asked clearly and concisely, discussing with respect to the person participating in the criminal investigation, the answers must be listened carefully [9, p. 112]. It is forbidden to ask new questions if no complete answer to the previous ones has been received. Only after the complete answer the following question may be accepted;

5. in case of presentation of the physical evidences, the registration shall be made in such a way to make it possible to see the object presented and the reaction of the heard person to the presentation of this object.

If the statements are recorded in the minutes not at the same time as the hearing, but only after the criminal investigation officer has heard the free report, has asked the detailed questions (of the type: of concretization, verification, specification, completion, etc.), during the drawing up of the minutes in the registration it is necessary to take a break (“The Time... Video recording is interrupted to record statements in the minutes. The Time... Video recording restarted.”) [10, p. 112].

After the statements have been read aloud and the recording reproduced, the statements of the person heard are fixed as if his declaration was recorded right in the minutes and on the video, and there are no objections and additions.

In view of the above, we can state once again that the application of the video recording to the hearing is an additional means of fixing the statements, which compensates for the reduced possibilities of verbal fixation.

In our opinion, in the context of scientific progress, the information carrier on which the hearing was conducted is a major issue. The situation is clear if the hearing was recorded on film, because it is easy to identify the original and the copy, no manipulations can be made on the original, etc. The problem occurs if the statements submitted by the person heard are recorded on discs or memory cards.

Regarding this issue, it should be mentioned that, taking into account the results of technical-scientific progress, fixing the video recording is rational to be done on discs and not on film, because they keep information longer,

informația, nu sunt influențate de câmpurile electromagnetice, sunt ieftine etc.

În cazul în care audierea se înregistrează prin intermediul camerei digitale drept purtători de informație trebuie să servească discuri și carduri de memorie de unică folosință. Utilizarea purtătorilor de informație de unică folosință permite păstrarea informației digitale în formă intactă și excluderea posibilității modificării conținutului prin intermediul tehnicii computerizate.

Ținând cont de faptul că audierea poate fi înregistrată cu aplicarea oricărui tip de cameră de luat vederi, declarațiile obținute pot fi înregistrate pe următorii purtători de informație: casete mini DV, disc de unică folosință DVD, hard disc HDD, card de memorie reutilizabil etc.

Durata audierii neîntrerupte a persoanei mature nu poate depăși 4 ore, iar durata audierii în aceeași zi nu poate depăși 8 ore. Persoana audiată are dreptul la o pauză de până la 20 de minute pe durata audierii de 4 ore. În cazul persoanelor grav bolnave, durata audierii se stabilește ținând cont de indicațiile medicului. Acest fapt poate determina efecte negative, deoarece casetele video de tip mini DV pot înregistra până la 2 ore maximum. Astfel, în cazul unei audieri ce durează mai mult de 2 ore apare necesitatea întreruperii înregistrării pentru schimbarea purtătorului de informație, fapt ce poate determina în unele cazuri tactica audierii. Înregistrarea video, în astfel de cazuri, este rațional de efectuat prin intermediul camerelor digitale care salvează informația pe discul hard (HDD), cu durata de înregistrare de la 15 ore până la 60 de ore.

Conform art. 260 alin. (6) CPP al RM, aplicarea în timpul audierii a mijloacelor tehnice de fixare impune anexarea la procesul-verbal de audiere a purtătorului de informație. Pentru asigurarea obiectivității și autenticității informației fixate pe purtătorul de informație copierea trebuie să se realizeze evitând computerul. În procesul copierii imaginea video poate fi distorsionată, modificată ceea ce exclude utilizarea acesteia în cadrul procesului penal. Pentru copierea imaginii video de pe o cameră digitală pe un disc de unică folosință, de exemplu, poate fi folosit un recorder Sony DVDirect (Sony VRD-MC5).

Realizarea copiilor poate avea loc și în timpul

are not influenced by electromagnetic fields, are cheaper, etc.

If the hearing is recorded via the digital camera as information carriers, it must serve single-use discs and memory cards. The use of disposable information carriers allows the preservation of digital information in an intact form and the exclusion of the possibility of modifying the content through computer technology.

Given that the hearing can be recorded with the application of any type of camera, the statements obtained can be recorded on the following information carriers: mini DV cassettes, disposable DVD disc, HDD hard disc, reusable memory card, etc.

The duration of the uninterrupted hearing of the mature person may not exceed 4 hours, and the duration of the hearing on the same day may not exceed 8 hours. The person heard is entitled to a break of up to 20 minutes during the 4-hour hearing. In the case of seriously ill persons, the duration of the hearing shall be determined taking into account the doctor's instructions. This can cause negative effects, as mini DV cassettes can record up to a maximum of 2 hours. Thus, in the case of a hearing that lasts more than 2 hours, there is a need to interrupt the recording to change the information carrier, which can determine in some cases the tactics of the hearing. Video recording, in such cases, is rationally performed through digital cameras that save information to the hard disc (HDD), with the recording time from 15 hours to 60 hours.

According to art.260 paragraph (6) of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova, the application during the hearing of the technical means of fixing requires the annexation of the information carrier to the hearing report. To ensure the objectivity and authenticity of the information fixed on the information carrier, the copy must be made avoiding the computer. In the process of copying, the video image can be distorted, modified, which excludes its use in the criminal proceedings. For example, a Sony DV-Direct recorder (Sony VRD-MC5) can be used to copy the video image from a digital camera to a single-use disc.

Making copies can also take place while watching the video. In this case, the minutes of

vizionării înregistrării video. În acest caz procesul-verbal al audierii va cuprinde mențiuni cu privire la aplicarea mijloacelor tehnice de copiere a imaginii video de pe camera digitală pe purtătorul de informație de unică folosință (disc, card de memorie), în timpul vizionării înregistrării video, după încheierea audierii. La terminarea vizionării înregistrarea video se reia pentru a fixa suplimentar completările, rectificările ori precizările survenite din partea participanților la audiere. Această înregistrare, la fel, trebuie copiată, fapt despre care se va face mențiune în procesul-verbal de audiere. Analizând cele expuse mai sus, constatăm că la procesul-verbal de audiere se vor anexa 2 purtători de informație: înregistrarea video a audierii și înregistrarea video a completărilor, rectificărilor ori precizărilor participanților.

Audierea poate fi înregistrată și pe disc Mini DVD, care este de unică folosință. Astfel, greșelile, erorile comise pe parcursul audierii pot fi corectate numai prin intermediul explicațiilor, concretizărilor realizate în timp real. Procesul de audiere poate fi fixat pe mai multe discuri de acest tip. Pentru ca înregistrarea video, fixată pe Mini DVD, să fie vizionată este necesar finalizarea discului. După efectuarea operațiunii de finalizare a discului o altă informație nu poate fi înregistrată, la fel, nu e posibilă modificarea informației.

Sușținem opinia autorului Holopov A. [12] că în cazul folosirii drept purtător de informație a unui disc de tip Mini DVD ofițerul de urmărire penală trebuie să respecte următoarea consecutivitate de acțiuni:

- întreruperea înregistrării video a audierii pentru a demonstra datele înregistrate participanților la audiere (discul nu este supus funcției – finalizarea discului);
- vizionarea înregistrării video se realizează prin conectarea camerei video la televizor sau monitorul computerului;
- reluarea înregistrării video pentru fixarea completărilor, rectificărilor ori precizărilor participanților, pe același disc. Dacă spațiul liber existent pe disc nu este de ajuns, se folosește altul, fapt despre care se face mențiunea respectivă în procesul-verbal al audierii;
- după înregistrarea completărilor, rectificărilor ori precizărilor participanților se efectuează finalizarea discului.

the hearing will include notifications regarding the application of the technical means of copying the video image from the digital camera to the disposable information carrier (disc, memory card), while watching the video, after the finishing of the hearing. At the end of the viewing, the video recording is resumed in order to additionally fix the completions, rectifications or clarifications that occurred from the participants in the hearing. This record must also be copied, which will be mentioned in the minutes of the hearing. Analyzing the above, we ascertain that 2 information carriers will be attached to the minutes of the hearing: video recording of the hearing and video recording of the participants' additions, corrections or clarifications.

The hearing can also be recorded on a disposable Mini DVD disc. Thus, mistakes, errors committed during the hearing can be corrected only through explanations, concretizations made in real time. The hearing process can be fixed on several discs of such a type. In order for the video recording, fixed on the Mini DVD, to be viewed, the disc must be finalized. After performing the disc completion operation, no other information can be recorded, nor is any change of information possible.

We support the opinion of the author Holopov A. [12], that in the case of using a Mini DVD as an information carrier, the prosecuting officer must comply with the following sequence of actions:

- interrupting the video recording of the hearing to demonstrate the data recorded to the hearing participants (the disc is not subject to function – disc completion);
- watching the video is done by connecting the camcorder to the TV or computer monitor;
- resumption of the video recording for fixing the completions, rectifications or specifications of the participants, on the same disc. If the free space of the disc is not enough, another one is used, a fact that is mentioned in the minutes of the hearing;
- after the registration of the completions, rectifications or specifications of the participants, the disc is finalized.

In this context, it should be noted that the video recording made on a single-use Mini DVD disc

În acest context, trebuie menționat că înregistrarea video realizată pe disc Mini DVD, de unică folosință, nu poate fi modificată. Ceea ce simplifică utilizarea ulterioară a înregistrării video în procesul penal.

Concluzii. Înregistrările audio sau video efectuate în cadrul audierii reprezintă un mijloc de fixare suplimentară a desfășurării și rezultatelor audierii părților și altor persoane.

Asigurând exactitatea și plenitudinea fixării mijloacelor de probă aceasta transmite nu numai conținutul sensului, dar și latura emoțională a audierii. În unele cazuri înregistrarea video permite fixarea întregului proces de apariție a declarațiilor. Chiar și tăcerea, în unele cazuri, are importanță pentru ofițerul de urmărire penală.

Este rațional de aplicat înregistrarea video la audiere în următoarele situații:

- audierea cu participarea interpretului;
- audierea persoanei în cazul recunoașterii vinii, autodenunțului;
- audierea persoanelor care în cadrul oferirii declarațiilor utilizează noțiuni și termeni speciali;
- audierea persoanelor ce au deficiențe în dezvoltarea psihică;
- audierea persoanelor care pe lângă declarații depuse sunt în stare să demonstreze pe hartă și schițe calea parcursă de el, poziționarea obiectelor la locul faptei etc.;
- audierea persoanelor a căror viață se află în pericol;
- audierea persoanelor care din diferite motive nu vor fi prezente în ședințele judecătorești;
- audierea minorilor;
- audierea complicilor.

Aplicarea înregistrării video la audiere reprezintă un mijloc suplimentar de fixare a declarațiilor, care compensează posibilitățile reduse ale fixării verbale.

cannot be changed. This simplifies the subsequent use of video recording in criminal proceedings.

Conclusions. Audio or video recordings made during the hearing are a means of further fixing the conduct and results of the hearing of the parties and other persons.

Ensuring the accuracy and fullness of the fixation of the evidence, it conveys not only the content of the meaning, but also the emotional side of the hearing. In some cases, video recording allows the entire statement process to be set. Even silence, in some cases, is important to the prosecuting officer.

It is reasonable to apply video recording to hearing in the following situations:

- hearing with the participation of the interpreter;
- hearing the person in case of guilt recognition, self-denunciation;
- hearing persons who use special notions and terms in giving statements;
- hearing people with disabilities in mental development;
- hearing the persons who, in addition to the submitted statements, are able to demonstrate on the map and sketches the path taken by them, positioning of the objects at the crime scene, etc.
- hearing people whose lives are in danger;
- hearing persons who for various reasons will not be present at court hearings;
- hearing of minors;
- hearing of accomplices.

Applying the video recording to the hearing is an additional means of fixing statements, which compensates for the reduced possibilities of verbal fixation.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Nr. 122-XV din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.11.2013, nr. 248-251.
2. Decizia CSJ în Dosarul nr. 1ra-397/12 din 28 martie 2012 recursul declarat de Z. V. a fost respins sunt disponibile:
3. <http://www.csj.md/admin/public/>

- uploads/Dosarul%20nr.%201%20ra%20397%2012%20Zaharciuc,%20inadm,%20neint%20recp.%20pr-condam.pdf
4. Mateuț Gh. În legătură cu noua reglementare privind înregistrarea audio sau video în probațiunea penală. //Dreptul 8. București, 1998, 33 p.
 5. Mârzac V. Înregistrarea audio/viedo în activitatea de urmărire penală. Note de curs. Chișinău: Academia „Ștefan cel Mare”, 2007, p. 25-27 p.
 6. Odagiț Iu., Andronache An. Particularitățile audierii subiecților procesului penal. Chișinău: S.n., 2013.
 7. Osoianu T., Andronache A., Orândaș V. Urmărirea penală. Note de curs. Chișinău, 2005.
 8. Бедоусов А., Процессуальное закрепление доказательств при расследование преступлений. Москва, 2001, 151 с. <https://www.twirpx.com/file/487572/> (vizitat 21.07.2020).
 9. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий. Автореферат докторской диссертации. Москва, 1976.
 10. Газизов В.А., Филиппов С.А. Видеозапись и ее использование при производстве следственных действий. Москва, 1997.
 11. Розенблит С.Я. Возможности использования звукозаписи при производстве следственных и судебных действий. Вопросы криминалистики. Москва, 1984.
 12. Семенов В. Технические средства фиксации содержания и результатов следственных действий. În: Вестник ОГУ № 3, март, 157-162 с.
 13. Холопов В. Использование видеозаписи при производстве допросов на предварительном следствии. <http://www.procuror.spb.ru/k819.html> (vizitat 21.03.2017)

Despre autori

Constantin RUSNAC,

doctor în drept, conferențiar universitar,
șef al Catedrei „Procedură penală, criminalistică
și securitate informațională” a Academiei
„Ștefan cel Mare” a MAI,
tel. 079603423,
e-mail: navrucnd1@mail.ru

Anatol ANDRONACHE,

master în drept,
șef al Direcției Dezvoltare Profesională a Academiei
„Ștefan cel Mare” a MAI,
tel. mob. 068601970,
e-mail: anatolandronache@gmail.com

About authors

Constantin RUSNAC,

PhD, associate professor,
Head of the Chair of Criminal Procedure, Forensics
and Information Security
of the Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
tel: 079603423,
e-mail: navrucnd1@mail.ru

Anatol ANDRONACHE,

master in law,
Head of the Professional Development Department
of the Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA, tel.
068601970,
e-mail: anatolandronache@gmail.com